

СЕКЦІЯ 1. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОСВІТИ І НАУКИ В ЦИФРОВОМУ СУСПІЛЬСТВІ

ТЕХНІЧНА ТВОРЧІСТЬ У ЦИФРОВУ ЕПОХУ : ФІЛОСОФСЬКІ ТА АНТРОПОЛОГІЧНІ ВИКЛИКИ

Олександр БАКУМЕНКО

аспірант кафедри філософії Харківський національний
педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Анотація. Цифрові технології розширюють межі технічної творчості, змінюючи її ключові параметри та критерії комунікативної апробації в суспільстві, а також вносять корективи у розуміння самого процесу творіння, змушуючи переосмислити традиційні уявлення про Людину-Творця.

Ключові слова: технічна творчість, людина, цифрові технології, апробації, суспільний запит.

У цифрову епоху порушується баланс технологічного і людського в самому процесі творіння, що призводить не тільки до відчуження людини-творця від результатів власної творчості, але й до втрати актуальності винаходу вже на етапі розробки. Людина, свобода технічної творчості якої мусить вписуватися в рамки наявних цифрових екосистем, ставить під сумнів гуманістичну сутність технічної творчості. Це проявляється через втрату людиною контролю над технологічним процесом, через обмеження її сутнісних сил алгоритмом цифрових машин. Ситуація, в якій опинилася сучасна людина є більш драматичною, ніж та, як описана М. Вебером [1]. В еру цифрових технологій машини не лише в великій кількості операцій замінили людину, але й намагаються демонструвати свою здатність до творчості. Зокрема, «комп'ютери мають талант до творчості такого роду: доведення певної схеми або набору правил до кордонів – прекрасне завдання для обчислювального механізму, спроможного виконати набагато більше роботи, аніж мозок людини» [2, с.16].

Також варто зазначити, що ШІ вміє рифмувати вірші.

Саме тому, нагальним є аналіз проявів та наслідків технічної творчості у цифрову добу. Результати технічної творчості у будь-яку добу завжди мали амбівалентний характер, бо один і той самий винахід, в залежності від форм його застосування, може мати позитивні наслідки для людини, але й може виявитися творінням антигуманістичних технологій. У зв'язку з цим постає питання, щодо можливих негативних антропологічних і етичних наслідків від технологізації сучасного суспільства.

Філософський дискурс між сцієнтизмом та антисцієнтизмом, витoki якого сягають античності, набув особливої виразності у ХХ столітті, перш за все через ряд наукових проривів у галузі фізики (квантова механіка, теорія відносності тощо), що спричинило бурхливі обговорення серед інтелектуалів, зокрема представники франкфуртської школи підіймають питання про небезпеку інструментального розуму та можливі негативні наслідки для людства, якщо воно буде покладатися виключно на нього.

Безперечно, сучасним критикам технократії можна висунути ряд заперечень, що віра в прогрес і технології живить електроенергією весь світ, вона стоїть за сучасними біотехнологіями та штучним інтелектом, але варто замислитися над тим, наскільки крихкою є межа між технологіями які служать людству і тими, що загрожують знищенням.

Таким чином, технічна творчість у сучасну добу досить залежна від ресурсів, яким володіє суспільство та від соціальних і комунікативних апробацій, які визначають пріоритетність і запит на результати цієї творчості. Отже, важливим для розвитку технічної творчості у цифрову еру є постійне продукування інновацій, які відповідають духу часу та його випереджають.

Література

1. Вебер, М Про внутрішнє покликання до науки, Соціологія. Загальноісторичні аналізи. Політика, пер. з нім., післям. та комен. О. Погорілого. Київ, 1998, С. 310–337.
2. Сейтура М. Код творчості. Як штучний інтелект учиться писати, малювати, думати. Пер. з англ. К. Жуковська, Т. Турчин, Київ : ArtHuss, 2023, 320 с.